

Rasgos de la modernidad tardía en la novela ‘*Les Heures Souterraines*’ de Delphine De Vigan. Análisis sobre el cuerpo, el trabajo y el tiempo

Features of late modernity en Delphine De Vigan’s work ‘*Les Heures Souterraines*’.
Analysis of the body, work and time

DOI: 10.5281/zenodo.5830970

Magalí Elizabeth Nazzarro

Universidad Nacional de Cuyo/Universidad del Aconcagua

magali.e.nazzarro@gmail.com

Fecha de recepción: 26 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 18 de septiembre de 2021

Resumen: Este artículo aborda la vida ordinaria y anónima de los protagonistas de la novela *Les heures souterraines* desde una perspectiva sociológica. Sus sentimientos, conflictos, acciones y preocupaciones sintetizan el horizonte de cualquier otro individuo de la sociedad actual. En el contexto de la Modernidad tardía, marcada por el rendimiento y la productividad, los individuos se someten a un ritmo de trabajo acelerado que los transforma en seres hiperactivos y sobrecargados de positividad. Los protagonistas de la obra, no soportan las condiciones de vida y padecen las consecuencias nefastas del cansancio y la exclusión del sistema laboral. La desconexión de sus cuerpos junto con una creciente robotización, la anulación de las relaciones interpersonales estables por la entrega total al trabajo y la percepción del tiempo reducida a un presente inmediato son los tres aspectos centrales a desarrollar. Por su parte, en análisis de las descripciones de la vida colectiva en los espacios públicos permite afirmar que en esta sociedad no existe el Otro, pues solo conviven individualidades idénticas. Desde el plano teórico, se toma las obras *La sociedad del cansancio* de Byung Chul Han (2020) y *Vida líquida* de Zygmunt Bauman (2005) como referencia.

Palabras clave: Modernidad tardía, De Vigan, literatura francesa, hiperactividad, cansancio.

Abstract: This article deals with the ordinary and anonymous life of the protagonists of the novel *Les heures souterraines* from a sociological perspective. Their feelings, conflicts, actions and concerns synthesize the horizon of any other individual in today's society. In the context of late Modernity, marked by performance and productivity, individuals are subjected to an accelerated pace of work that transforms them into hyperactive beings and overloaded with positivity. The protagonists do not support the living conditions and suffer the dire consequences of tiredness and exclusion from the labor system. The disconnection of their bodies together with a growing robotization, the cancellation of stable interpersonal relationships due to total dedication to work and the perception of time reduced to an immediate present are the three central aspects to be developed. On the other hand, in the analysis of the descriptions of collective life in public spaces, it is possible to affirm that in this society there is no Other, since only identical individualities coexist. From the theoretical point of view, the works *The Society of Fatigue* by Byung Chul Han (2020) and *Liquid Life* by Zygmunt Bauman (2005) are taken as a reference.

Keywords: Late modernity, De Vigan, French literature, hyperactivity, tiredness.

Introducción

Este artículo aborda la vida de los personajes y especialmente de los protagonistas de la novela *Les heures souterraines* de Delphine De Vigan desde una perspectiva sociológica. A lo largo de la narración estos individuos manifiestan su condición de seres posmodernos a partir de tres ejes centrales: 1) la autopercepción y el vínculo con el cuerpo, en donde los individuos no son capaces de identificar a tiempo sus padecimientos y los constantes manifestaciones de agotamiento; 2) la relación con otros individuos idénticos definida fundamentalmente por el peso y la importancia de la vida laboral que desplaza a segundo plano relaciones sociales y afectivas; 3) la percepción del tiempo, reducida a un presente inmediato. A lo largo del análisis de estos tres ejes se evidencia la ausencia de Otros y la masificación de individuos idénticos entre sí. El sustento teórico lo brindan el filósofo surcoreano Byung-Chul Han (2020) y su obra *La sociedad del cansancio* y *Vida líquida* del sociólogo Zygmunt Bauman (2005).

A modo de introducción de la novela es importante señalar que la misma está cargada de realismo pues se narra un día en la vida de los protagonistas: Mathilde Debord, asistente del director de marketing de una empresa alimenticia de renombre y Thibault, médico urgentista. Sus vidas pueden considerarse típicas: dos habitantes de París sometidos a una alta exigencia laboral y ensimismada en sus propios problemas. A lo largo de esa unidad temporal es posible conocer tanto el pasado como el presente de estos personajes mientras que el futuro permanece oculto y sin indicios claros. Todo comienza con el relato de un sueño de Mathilde, en el cual, una vidente le anuncia que el veinte de mayo su vida cambiará radicalmente por la intervención de un hombre. Justamente, la narración recorre las veinticuatro horas de ese día para ambos protagonistas aunque los eventos se desarrollan en paralelo y ellos apenas tienen contacto entre sí. A pesar de ser desconocidos, los dos comparten las mismas sensaciones y sentimientos: el cansancio extremo, la soledad, la angustia y la presión que genera ser partícipes de sendos conflictos. Mathilde tiene problemas con su jefe desde hace algunos meses, mientras que Thibault está enamorado de una mujer sin ser correspondido. El progreso de las horas estructura el relato que revela sus intensas jornadas laborales. Cada capítulo recopila las vivencias que experimenta un solo protagonista, al mismo tiempo que se alternan con los sucesos del otro protagonista. Así, la fragmentación de sus vidas y el individualismo se plasman en la misma secuencia narrativa. Finalmente, los hechos que involucran a ambos solo se narran en el último capítulo, una vez que concluyen sus conflictos a causa del abandono. En ese contexto, de cansancio y de malestar, el vínculo entre ambos se reduce a un simple contacto físico, en el cual el otro es

percibido como un anónimo que no penetra en las preocupaciones individuales y ni siquiera alcanza la condición humana.

El individuo y la relación con su cuerpo

Como ya fue enunciado, la vida de ambos, no es ni más ni menos que un ejemplo entre tantos otros. En esta primera instancia, el foco estará puesto en el individuo, su autopercepción, su relación con el cuerpo y el lugar físico que este ocupa. Fundamentalmente, los individuos se ven como autómatas, cuyas acciones y movimientos se parecen más bien a las de un robot. En el caso de Mathilde, esta se patentiza en la repetición constante de su rutina dentro y fuera del trabajo, el *multitasking*, el conocimiento perfecto de las líneas de metro para llegar siempre a tiempo y su rendimiento eficaz. Por el contrario, desde el surgimiento del conflicto con su jefe, todo cambia:

Depuis plus de huit ans. Elle déjeunait avec des collègues, allait à la gym deux fois par semaine, en prenait pas de somnifères, en pleurait pas dans le métro ni au supermarché, en mettait pas trois minutes pour répondre aux questions de ses enfants. Elle allait à son travail comme tout le monde, sans vomir un jour sur deux en descendant du train. (De Vigan 2009, 22)

En el caso de Thibault, la percepción de sí mismo en relación con su trabajo es contundente: « *il n'est qu'un Playmobil, encastré dans sa voiture, les mains accrochées au volant, un petit être en plastique qui a perdu son rêve* » (De Vigan 2009, 68). Por un lado, ambas descripciones retratan individuos inestables o insatisfechos desde en el nivel emocional y dicha condición explica la falta de sueño y el malestar generalizado que padecen. Por otro lado, también manifiestan una reducción de su vitalidad a la mera función y al rendimiento vitales (Byung Chul Han 2020), dado que no hay rasgos como la reflexión, ni la contemplación que vislumbren una vitalidad más profunda, propiamente humana. El mismo autor (2020) utiliza la paradójica frase “Su vida parece la de un muerto viviente. Son demasiado vitales como para morir, y están demasiado muertos como para vivir” (102) para sintetizar esta idea.

Como consecuencia de esta robotización y de las problemáticas que los aquejan, los signos visibles de malestar, suelen ser desatendidos. Concretamente, Mathilde pierde el contacto con su propio cuerpo y sus necesidades: « *elle se sèche avec une serviette, aperçoit une tache sombre à l'arrière de son mollet gauche. (...) Elle s'est brûlée au troisième degré sans s'en rendre compte* » (De Vigan 2009, 41). A sus 40 años su cuerpo exhibe el cansancio extremo que la aqueja y todo lo que antes era

sencillo, como dormir, se volvió difícil. Sin embargo, su condición no es considerada una enfermedad que deba ser tratada, sino que solo se atiende al síntoma desglosado de su causa: « *Elle refuse d'appeler le médecin car elle n'est pas malade. Elle est fatiguée* » (De Vigan 2009, 56). Este cansancio tiene múltiples causas. Desde el plano personal, su marido, Philippe murió hace diez años y ella quedó a cargo de sus tres pequeños hijos. Luego, durante los primeros meses, se refugió en casa de su madre, al abrigo del mundo exterior hasta que un día sintió miedo de volver a ser niña. Entonces allí « *Elle est revenue d'une torpeur sans fond, de l'épaisseur du temps* » (De Vigan 2009, 143). Desde el plano social, este cansancio se da en el contexto de una sociedad *del rendimiento* propia de siglo XXI, caracterizada por un exceso de positividad, de hiperactividad donde el verbo *poder* movilizar a los individuos (Byung Chul Han, 2020).

Igualmente, Thibault también es víctima de una desconexión con su cuerpo que se expresa mediante la percepción de sensaciones indistinguibles: « *Il n'est pas sûr d'avoir la migraine mais peut-être que oui. Il perçoit son corps d'une manière étrange. Son corps est un terrain vague, un territoire abandonné, relié pourtant au désordre alentour. Son corps est sous tension, prêt à implorer* » (De Vigan 2009, 151). Esta cita también muestra cómo el cuerpo es percibido como un objeto casi inerte y es comparado a un terreno. Más allá de la necesidad de colmar un vacío interior con las ocupaciones a punto tal de convertirse en un autómatas y sufrir las consecuencias, también los sentimientos remiten al léxico de la maquinaria. En particular, Thibault admite que su amante « *Lila n'est pas programmée pour tomber amoureuse de lui* » (De Vigan 2009, 20).

Por su parte, este vacío interior no es mera casualidad, sino que está definido por una pérdida que distingue un antes y un después en sus vidas y expectativas. Thibault pierde tres dedos de su mano y esto implica que « *son rêve avait été tranché. Net. (...) Il ne serait pas chirurgien* » (De Vigan 2009, 83). De igual manera, Mathilde pierde a su marido repentinamente en un accidente automovilístico. Él es para ella como una parte de su cuerpo: « *Philippe est sa part manquante, un membre amputé dont elle garde la sensation précise* » (De Vigan 2009, 144). Sus respectivas pérdidas, o más precisamente, amputaciones, hicieron de ellos seres deseosos de llevar una vida laboral activa, agitada que exige la eficiencia, la eficacia y la entrega total.

Este ritmo sostenido de trabajo y de exigencia puede ser considerado una sobreabundancia de positividad, lo cual deriva en el agotamiento, la fatiga y la asfixia (Byung Chul Han 2020). Básicamente esta positividad se basa en una afirmación, en un poder, en nuevos proyectos y desafíos sin que ello implique una obligación o una coacción externa sino una elección personal. Los sujetos

que no resisten esta sobrecarga positiva, se vuelven depresivos y fracasados. Ante esta condición, el propio sistema da una respuesta externa: “la sociedad de rendimiento, como sociedad activa, está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad del dopaje” (Byung Chul Han 2020, 67). Concretamente, ambos protagonistas tienen problemas para dormir, en efecto, en la primera cita referida a Mathilde se deduce que toma somníferos. Por su parte, Thibault, como médico tiene la experiencia de los ejecutivos y su necesidad de consumir medicamentos para sobrellevar una vida hiperactiva: « *Il en voit toutes les semaines aussi, des hommes et des femmes épuisés, dépendants des somnifères, grilles comme des ampoules, vidés comme des batteries. Des hommes et de femmes qui appellent un lundi matin, parce qu'ils en peuvent plus* » (De Vigan 2009, 219-220).

Además, el cansancio que genera la hiperactividad “es un cansancio a solas (Alleinmüdigkeit), que aísla y divide” dice Byung Chul Han (2020, 68). Esto se hace evidente en la narración, pues los protagonistas prácticamente están solos, sus rutinas son individuales a pesar de convivir con otros seres: Mathilde con sus hijos y Thibault, con su amante Lila. Este cansancio ejerce violencia porque destruye la comunidad, la cercanía y el lenguaje (Byung Chul Han 2020). Por ejemplo, cuando finalmente ambos protagonistas se cruzan, no por azar, sino por ser parte de un mismo sistema que marca las horas de ingreso y de egreso, los medios de transporte, la condición de sus cuerpos y de su estado anímico se evidencia esta soledad y el aislamiento donde el otro no cuenta, donde la irritación está a flor de piel, donde los individuos ya no son siquiera dueños de sus palabras ni de sus acciones: « *La femme s'est pris les pieds dans sa mallette, puis elle s'est éloignée sans s'excuser. Il a dit merde ou putain, ou d'autres mots peut-être, tout aussi mesquins. Des mots qui en lui appartenaient pas. La fatigue avait suffi à faire de lui cet être à fleur de peau, dont la violence, trop longtemps contenue, pouvait surgir à tout moment.* » (De Vigan 2009, 247).

Asimismo, la soledad extrema se replica entre aquellos que ya no son productivos dentro de un sistema capitalista. Por ejemplo, Thibault acude al llamado de una anciana, Madame Driesman, que se siente cansada, se halla sola y cuyas fuerzas para salir a comprar o, incluso, levantar su dentadura del piso se han perdido. A Thibault se le retuerce el corazón al palpar su soledad, aunque sabe que no es la única que lo sufre: « *Des femmes et des hommes que la ville abrite sans même le savoir. Qui finissent par mourir chez eux et que l'on découvre quelques semaines plus tard, quand l'odeur est trop forte ou que les vers ont traversé le plancher* » (De Vigan 2009, 174). Una situación similar vive Monsieur Delabarre, el vecino de Mathilde.

A partir de las citas precedentes, es posible recuperar una serie de características compartidas por buena parte de los miembros de esta sociedad actual: la soledad, el aislamiento, el cansancio y la inercia de una vitalidad reducida a la mera existencia. El mismo Thibault percibe en un efímero encuentro que Mathilde y él comparten las mismas adversidades: « *il lui a semble que cette femme et lui partageaient le même épuisement, un absence à soi-même qui projetait le corps vers le sol* » (De Vigan 2009, 248). Sin embargo, compartir la fatalidad no garantiza que los individuos constituyan una comunidad. Como ya se mencionó con la cita de Byung Chul Han (2020), el cansancio se hace destructor de la comunidad, pues los Otros desaparecen. En efecto, la competencia constante, la violencia invisible, el olvido del respeto de los otros y la lucha cuerpo a cuerpo para ganar un lugar en el tren, por ejemplo, evidencian una ausencia del sentido de comunidad, justificado por una ausencia de la otredad. En una situación puntual, como subir al metro se vislumbra este fenómeno: « *Le métro ralentit, s'arrête, il est là. Il dégorge, régurgite, libère le flot, quelqu'un crie « laissez descendre », on se bouscule, on piétine, c'est la guerre, c'est chacun pour soi* » (De Vigan 2009, 61). Este punto de análisis sobre la otredad será analizado en profundidad en el siguiente apartado.

Retomando la exposición de las secuelas de quienes no logran mantenerse en el ritmo de la hiperactividad, aparecen dos fenómenos, uno de los cuales ya había sido mencionado: la depresión y en extremo el suicidio. Curiosamente, en esta sociedad del rendimiento, “el depresivo es aquel que se siente extenuado a causa de su propia soberanía, es decir, aquel a quien ya no le quedan fuerzas para ser dueño de sí mismo” (Byung Chul Han 2020, 90). Como bien indica esta cita, quien empuja al sujeto a ese rendimiento, es ni más ni menos que el propio sujeto. Esto también se da en el caso de Mathilde y Thibaut, quienes se han transformado en *animals laborans*, explotadores de sí mismos (Byung Chul Han (2020). Particularmente, el compromiso que Mathilde establece con su trabajo es positivo, al punto tal que valora la empresa como la institución o el agente salvador:

L'entreprise avait été le lieu de sa renaissance.

L'entreprise l'avait obligée à s'habiller, se coiffer, se maquiller. À sortir de sa torpeur. À reprendre le cours de sa vie.

Pendant huit ans elle y était venue avec un forme d'enthousiasme, de conviction. Elle y était venue avec le sentiment d'être utile, d'apporter sa contribution, de prendre part à quelque chose, d'être intégrante d'un tout. (De Vigan 2009, 167-168)

Sin embargo, esa apreciación positiva se invierte a raíz de su conflicto laboral, aquello que la rescató de su tristeza y le dio un motivo para sobreponerse a la muerte de su marido, se vuelve un enemigo:

Aujourd'hui il lui semble que l'entreprise est un lieu qui broie.

Un lieu totalitaire, un lieu de prédation, un lieu de mystification et d'abus de pouvoir, un lieu de trahison et de médiocrité.

Aujourd'hui il lui semble que l'entreprise est le symptôme pathétique du psittacisme le plus vain. (De Vigan 2009, 168)

Por el lado de Thibault, su historia de vida también permite justificar esta elección. Si bien tuvo la oportunidad de ser un médico de pueblo, decidió renunciar a la vida tranquila y mudarse a París para trabajar en urgencias y cumplir un sueño que, con el paso de los años, se apagó:

Quand il est arrivé ici, il n'avait pas trente ans. Il voulait exercer son métier, se confronter à l'énigme des pathologies, se perdre dans la ville. Il voulait connaître l'étendu des plaies, le hasard des affections, la profondeur des blessures.

Il voulait tout voir et il a tout vu. Maintenant sans doute lui reste-t-il à vivre. (De Vigan 2009, 201-202)

El segundo fenómeno que se da entre los trabajadores, el suicidio, también es abordado en la obra. La misma Mathilde mira las vías del tren y siente que su cuerpo se inclina hacia ellas buscando descanso; también se pregunta si en las grandes ciudades las personas se suicidan más que en otros lados. Y, como usuaria asidua del tren, comprende que el significado del anuncio “accidente grave con un pasajero” remite a un suicidio específicamente. El hecho de que se emplee un nombre preciso y discreto, indica que se trata de un suceso bastante frecuente y que además no quiere ser revelado por la denominación que le corresponde. A Mathilde, el único pensamiento que la aleja de la idea de suicidio es la imagen de sus hijos, pero fuera de ellos, nada le impediría arrojarle a las vías.

Antes de pasar al análisis de las relaciones, sería importante analizar la descripción del viaje en el tren, dado que revela una serie de datos sobre los individuos y su responsabilidad frente a la adversidad. Por un lado, perder el tren o bajarse del tren, no es ni más ni menos que una figura de la pesadilla de vida de los habitantes del mundo (Bauman 2005). Nadie quiere perder el tren, por ello sucede lo que ya se anticipó: las personas pelean por encontrar un lugar en el tren a cualquier precio. En segundo lugar, el episodio del tren puede tomarse como una analogía con el mundo del trabajo. Para lograr un puesto, hay que pelear y justificar el logro de tal puesto: « *Il faut mériter son*

emplacement, son territoire » (De Vigan 2009, 59). En este sentido, quien no soporta el aire viciado, la falta de espacio y abandona la lucha cuerpo a cuerpo, debe bajarse del tren, pero es importante que lo haga sin perturbar el ritmo de circulación. En otros términos, quien no se habitúa al ritmo de trabajo, no se ordena a la eficiencia y a la eficacia, debe alejarse del sistema sin involucrar a los otros. La responsabilidad es individual, aunque como bien lo señala Mathilde (De Vigan 2009), todos van a pasar por la misma situación algún día. A su vez, esto remite nuevamente a la comparación con la máquina: las piezas son reemplazables, cuando una se rompe, debe colocarse una nueva, pero la máquina no se detiene y siempre funciona correctamente. Por eso Mathilde siente que « *elle n'était qu'un déchet, un résidu* » (De Vigan 2009, 224). Esta percepción se extiende a la vida de Thibault « *Sa vie est diffractée. De loin, elle semble posséder une unité, une direction (...). Mais de près sa vie se brouille, se divise en fragments, il manque des pièces* » (De Vigan 2009, 68). Si cada uno se percibe como una pieza o como una máquina, es difícil poder reconocer a los Otros. En tercer lugar, y último aspecto a analizar, es clara la fragmentación no solo de la vida de los individuos sino también de los espacios públicos (Bauman 2005) o la atomización de la sociedad y la erosión de lo social (Byung Chul Han 2020). Como señala Bauman (2005, 104) “la presencia en un espacio público es, pues, anónima y, por consiguiente, es inevitable que quienes estén presentes en ese espacio tiendan a ser extraños entre sí ». A partir de esta cita se señalan dos precisiones que anticipan el segundo eje de análisis del artículo: los pasajeros del tren son individuos anónimos, y en eso radica su extrañeza, en no ser personas conocidas únicamente. Sin embargo, estos individuos comparten una misma identidad, sin in-distintos, in-diferentes. Términos como « *foule* » o « *masse* » dan cuenta de esta apreciación.

Los otros individuos, seres idénticos pero anónimos

En el apartado anterior, se hizo referencia a la ausencia de Otros. A partir de ello se retoma el análisis y ahora cabe preguntarse quiénes son los Otros. Estos son básicamente los diferentes, los que oponen una cierta resistencia frente al sujeto. En el relato del viaje en tren, los pasajeros son tan solo seres anónimos pero que no se diferencian entre sí, es decir, no logran ser verdaderos extraños. Son individuos sacados del mismo molde y se comportan de acuerdo a un patrón común. Esto mismo se manifiesta en la descripción que realiza Mathilde sobre los trabajadores:

Ces gens dans leur déguisement vont tous les jours au bureau. Ils marchent dans le même sens, poursuivent un objectif commun, ils parlent la même langue, cohabitent dans la même tour, ils empruntent les mêmes ascenseurs, déjeunent à la même table, ils sont rattachés à la même convention collective, ils ont un emploi, un statu et un coefficient, ils payent des cotisations sociales, ils cumulent des jours de congés et de RTT qu'ils écoulent l'année suivante, ils perçoivent un indemnité de transport et déclarent leur net imposable à la fin de l'année.

Ils travaillent.

Ici, répartis sur dix étages, ils sont trois cents.

Ailleurs, ils sont des millions.

Ces gens dans leur déguisement en la reconnaissent plus, ils fument leur cigarette sans même la voir. D'ailleurs, ils jettent leur mégot par terre et rentrent dans l'immeuble. (De Vigan 2009, 181-182)

Ahora bien, en términos de Byung Chul Han (2020), a diferencia de la sociedad disciplinada donde las enfermedades y su respectiva defensa se daba por la vía inmunológica, en la sociedad del rendimiento las enfermedades no son virales sino fundamentalmente neurológicas y se caracterizan por el rechazo, es decir, “la repulsión frente al exceso de positividad” (Byung Chul Han 2020, 21), que se da más concretamente, en la “masificación de la positividad” (Byung Chul Han 2020, 24). Ya no hay un Otro que ataca sino un individuo inmanente dentro del sistema, como ya se enunció, son seres idénticos, in-diferentes. Esta condición permite que dicha violencia sea inaccesible a una percepción inmediata, como también lo es la soledad y el individualismo reinante. Esto a su vez explica y justifica la ausencia de disputas y de enfrentamientos directos. Incluso, a lo largo del relato, los protagonistas tienen contacto con otros individuos que niegan en cierta forma su condición de Otros. Por el lado de Mathilde aparece Jacques Pelletier, el director de marketing de la empresa, con quien ella trabajó cómodamente codo a codo durante ocho años. Pero, los últimos días del mes de setiembre, algo cambió « *Cela avait commencé le soir même, quand Jacques s'était étonné à voix haute, devant plusieurs personnes de la voir partir à dix-huit heures trente, feignant d'oublier les nombreuses soirées qu'elle avait sacrifiées à l'entreprise (...)* » (De Vigan 2009, 29). Desde la perspectiva de Byung Chul Han (2020) aquí se evidencia “La falta de relación con el otro desencadena sobre todo una crisis de gratificación. La gratificación como reconocimiento presupone la instancia del otro como un tercero” (81). Mathilde no es reconocida, por lo tanto no logra el estatus de Otro, es simplemente otro individuo idéntico que ha dejado de ser útil.

De ahí en más, una serie de sucesos infructuosos marcarán el deterioro constante de los vínculos laborales: la anulación de sus tareas y del trato, el cuestionamiento de sus quehaceres y, finalmente, el desplazamiento de su puesto y de su oficina. Todas estas actitudes de público conocimiento, posicionan a Mathilde en una situación de culpabilidad frente a lo cual trata de reparar sus faltas trabajando aún más. « *il lui avait semblé qu'elle travaillait moins vite qu'auparavant, de manière moins efficace* » (De Vigan 2009, 35). Aquí está por un lado el fundamento de este sentimiento: es culpable de no ser más capaz de hacer su trabajo (Vandeveldde-Rougale 2018). Por otro lado, identificar al culpable implica el reclamo de una compensación, pero también el reconocimiento de una víctima a quién se le debe retribuir esa compensación. En este caso concreto, el problema que surge es que se desvía la atención sobre quien sufre la auténtica causa de sufrimiento, con lo cual se prolonga e intensifica el dolor (Bauman 2005, 67). La víctima del maltrato es Mathilde, pero su entorno la ha colocado en el lugar del culpable, simplemente por prejuicio o, siguiendo con la metáfora de la máquina, es la pieza la que no funciona:

« *Dans leur regard, elle se sent plus démunie encore. Ils se disent sans doute qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'elle a dû commettre une faute ou un impair. Dans leur regard, elle est celle qui ne va pas bien. Qui a des problèmes. Elle ne fait plus partie des leurs.* » (De Vigan 2009, 113)

El deterioro del vínculo laboral con su superior marca el ritmo de las relaciones con sus pares. Estos se distancian de Mathilde, como si tuviese una enfermedad contagiosa « *Elle que l'entreprise a isolée par mesure sanitaire, une tumeur découverte tardivement, un tas de cellules malsaines coupé du reste du corps* » (De Vigan 2009, 113). La exclusión de Mathilde por parte de Jacques se expande a sus colegas pues no quieren apelar las decisiones de Jacques y son cómplices silenciosos de la violencia laboral institucionalizada. « *Ses alliés ont disparu (...)* De temps en temps, *Éric ou Nathalie lui proposent de sortir avec eux. Quand Jacques est à l'étranger. Quand ils le savent loin* » (De Vigan 2009, 133). Esta idea refuerza la noción de individualidad bosquejada en el primer apartado: “la “individualidad” está relacionada con el “espíritu de la masa” ya que se trata de una exigencia cuya observancia está vigilada por el colectivo: “ser un individuo significa ser *como* todos los demás del grupo (en realidad, *idéntico* a todos los demás)” (Bauman 2005, 28).

En el marco de esta individualidad multiplicada en todos los miembros de la sociedad aparecen dos valores centrales: libertad y seguridad Bauman (2005, 52). No obstante, cuando la seguridad falta,

¹ Las palabras destacadas se encuentran en cursiva en el original.

esos agentes libres se ven privados también de la confianza y con ello, del ejercicio de la libertad. En el caso de los protagonistas, Mathilde señala la diferencia entre el pasado y el presente « *Avant, elle n'avait pas peur. Avant, elle était légère, elle n'avait pas besoin de vérifier* » (De Vigan 2009, 56). Mientras que Thibault apela al mismo recurso, solo que el pasado está marcado por la ausencia de Lila : « *Thibault voudrait lui dire avant de te rencontrer j'étais un aigle, un rapace avant de te rencontrer je volais au-dessus des rues, sans jamais rien heurter, avant de te rencontrer j'étais fort.* » (De Vigan 2009, 18). En ambos casos, esa falta de seguridad hace que sus decisiones sean dudosas o aletargadas, como en el caso de Thibault. A su vez, Mathilde no logra tomar decisiones racionales y hacer uso de los mecanismos legales que le permitirían sortear las dificultades. Aunque cuando hace el intento de registrar la sucesión de los hechos, se da cuenta de que no tiene pruebas ni testigos para inculpar a Jacques. Ni siquiera ella es capaz de nombrar la situación que vive en la empresa. Como señala Byung Chul Han (2020, 94) “Dicho sujeto ya no es capaz de trabajar en el conflicto, pues tal trabajo simplemente requiere demasiado tiempo”. La protagonista requiere de un tiempo, que ya no posee, por eso repite constantemente « *c'est trop tard* » (De Vigan 2009, 155); pero además requiere mucho esfuerzo del que tampoco dispone. Esto, sumado a los obstáculos constantes de Jacques para cambiar de puesto o de empresa la empujan a tomar la decisión menos esperada y coherente: la renuncia.

En el caso de Thibault, él quebranta una regla implícita en las relaciones que ha forjado: no enamorarse y menos aún expresar sentimientos por otra persona; en cuanto a su vida profesional, no sentirse interpelado por las condiciones de vida de sus pacientes. Él también perdió su batalla en los dos frentes porque se enamora y al declarar su amor Lila siente que se trata de un acto de violencia y ella reacciona « *Elle avait sursauté, exactement comme sous l'effet d'une gifle, elle s'était écriée: Ah non !* » (De Vigan 2009, 39). En su vida profesional, también está abatido porque « *Ce soir il lui semble qu'il a perdu cette pellicule de protection, cette distance invisible sans laquelle il lui est impossible d'exercer son métier. Quelque chose lui manque, lui fait défaut. Ce soir il est nu* » (De Vigan 2009, 231). Al igual que Mathilde, Thibault también está cansado y sin fuerzas, solo que sus causas difieren radicalmente. La fatiga de Thibault es de origen emocional. Justamente, cuando decide dejar a Lila, manifiesta esta sensación: *Je voudrais qu'on s'arrête de se voir. Je ne peux plus, Lila, je ne peux plus. Je suis fatigué* (De Vigan 2009, 52).

Ahora bien, Thibault, a lo largo de su vida se relacionó con muchas mujeres, pero solo con Lila sufre el cansancio. Todas las relaciones anteriores se dieron bajo el régimen del deseo sexual únicamente.

No se trata de una condición personal sino que “el sujeto de la modernidad tardía que se ve obligado a aportar rendimientos dispone de un exceso de opciones, pero no es capaz de vincularse intensamente” (Byung Chul Han 2020, 88). Esto quiere decir que en estas relaciones se establece un vínculo con muchos cuerpos anónimos, desprovisto de otredad, y por ende de humanidad. El cansancio solo surge cuando aparecen los sentimientos. Incluso con Lila, su relación se basó en una atracción física muy importante:

« *Entre eux, il avait été question de corps, sans aucun doute (...). Très vite il s'était heurté à sa réserve, à sa distance, à ses absences. Très vite il avait compris qu'elle ne pouvait l'aimer qu'à l'horizontale, ou quand il la tenait par les hanches au-dessus de lui.* » (De Vigan 2009, 125)

En consecuencia, Thibault al no respetar la regla implícita de estos vínculos superfluos también asume su culpabilidad y con ella el castigo que le corresponde: « *Lila était sa perte. Sa punition. Pour toutes les femmes qu'il n'avait pas su aimer, celles qu'il n'avait vues que quelques nuits, celles qu'il avait fini par quitter* » (De Vigan 2009, 126). « *Cette fois, c'est lui qui a perdu. Il aime une femme qui ne l'aime pas. Peut-être n'existe-t-il rien de plus violent que ce constat, cette impuissance ?* » (De Vigan 2009, 127). Esta última cita revela la condición de quienes son excluidos, los perdedores de un conflicto invisible. Tanto Thibault como Mathilde muestran la impotencia de no poder hacer nada, nada para subsanar su culpabilidad, nada para defenderse. Ambos carecen de empoderamiento, entendiendo al mismo como “ser capaz de elegir y de actuar de manera efectiva conforme a las elecciones realizadas” (Bauman 2005, 165). En términos de Byung Chul Han (2020), esto puede definirse como el estado de hiperpasividad, “en el cual uno sigue sin oponer resistencia a cualquier impulso e instinto” (50).

A simple vista, parece claro que ambos pierden terreno para sobrevivir en el mundo de las relaciones interpersonales. Ahora bien, en qué consiste esta pérdida común es una respuesta que no ha sido dicha. Ambos pierden o renuncian al “progreso” que consiste en no quedar rezagado (Bauman 2005). Para Thibault, ser rezagado significa desacelerar la velocidad del desfile constante de mujeres en su vida, dejar de tomar la distancia suficiente para ejercer su profesión sin ser afectado por ella; y para Mathilde, es renunciar a sentirse útil, a sentirse amada nuevamente. Ambos son considerados fracasados para la sociedad tardomoderna, seres que deben ser desechados. Por eso, sutilmente, De Vigan (2009) muestra este matiz en el encuentro que tiene Mathilde con un hombre en la calle que la invita a tomar una copa, luego de la renuncia a su trabajo. Este hombre trabaja en una empresa que erradica los seres indeseables, pero ella no acepta su propuesta. En esta sociedad, alguien debe

ocuparse de los insectos, de los parásitos, de los que no aportan nada a la sociedad. Cada cual tiene una tarea puntual.

A su vez, como consecuencia de su renuncia al progreso, Mathilde sufre una serie de desplazamientos físicos que representan el mérito que ya no posee: su tarea ya no es más tenida en cuenta, su participación no es esencial en la empresa, su nueva oficina es la peor de todas. Aquí nuevamente aparece el poder asociado a la territorialización, como el mérito por lograr un lugar en el tren. El cambio de oficina es un símbolo contundente de su nueva condición laboral pues su escritorio, su computadora, su interno le son arrebatados por una joven: « *Maintenant elle dépérit dans un bureau près des chiottes parce que c'est la seule place qu'elle mérite. Et il n'y a aucune raison que cela s'arrête* » (De Vigan 2009, 155). Este nuevo lugar está al abrigo de la luz, del exterior, del resto de sus compañeros, lo que refuerza la idea del castigo ejemplar y de mal que debe ser aislado para evitar una propagación. La pieza defectuosa debe ser retirada de la máquina.

También es interesante destacar que a lo largo de la narración, se personifica a la empresa y la ciudad en la medida que son considerados como agentes que intervienen en la vida de las personas, modifican sus formas de ser y de pensar. Pareciera que el sistema es un sujeto de manos invisibles que regula la vida de todos. Sin embargo, las instituciones no tienen una vida autónoma, hay nombres y apellidos que indican los responsables directos. Es claro que Jacques es el responsable de todo el maltrato y a su vez es el modelo que adopta el resto de los empleados. El punto central radica en que al no haber un enfrentamiento personal, al no haber pruebas contundentes y directas de maltrato, la responsabilidad personal se vuelve impersonal. Todas las acciones de Jacques son sutiles de modo que Mathilde no tiene evidencia para poder demostrar un acoso laboral por parte suya. Una descripción similar ofrece Thibault, durante el viaje en tren donde experimenta esa sensación de presión extrema causada por la ciudad: « *La ville l'étouffe, l'opprime. (...) La ville est un mensonge assourdissant* » (De Vigan 2009, 151). Pero nuevamente, la ciudad no es un agente, son solo los ruidos, las conversaciones, la mezcla, el desorden que generan los pasajeros del tren, las personas que allí viven. Son todos partícipes, pero nadie es responsable personal ni único.

De cualquier manera, estos sujetos no quedan indemnes a la presión a la que están sometidos, ya sea por la empresa o por la ciudad. Por ejemplo, la personalidad sufre modificaciones: « *Maintenant elle est irritable, fatiguée, elle fait des efforts surhumains pour suivre une conversation plus de cinq minutes, s'intéresser à ce qu'ils lui racontent, parfois elle se met à pleurer sans raison, quand elle*

est seule dans la cuisine, quand elle les regarde dormir, quand elle s'allonge dans le silence » (De Vigan 2009, 43).

También, las relaciones interpersonales se ven adulteradas como consecuencia de su cansancio y de sus conflictos. Mathilde profundiza la soledad al evitar tener contacto con sus amigos: « *avant elle prenait des nouvelles de ses amis. Aujourd'hui elle n'appelle plus parce qu'elle ne peut plus faire semblant devant la question : Et ton boulot, ça va ?* » (De Vigan 2009, 112-113). Thibault, por el contrario, no ha decidido evitar el encuentro con sus amigos, pero tampoco lo genera. Ambos protagonistas sueñan con celebrar junto a sus seres queridos cuando sus conflictos culimen. El festejo consiste en comprar objetos: un televisor pantalla plana para poder disfrutar las noches e invitar a los algunos amigos, con quienes beberán, comerán y bailarán en el salón de sus respectivos domicilios (De Vigan 2009). No obstante, estos festejos no tienen lugar y solo se reducen a la expresión de un deseo. El cansancio, nuevamente protagonista, aplasta esas motivaciones. Además en el caso de Mathilde, la condición para festejar era encontrar un nuevo trabajo y eso no se realiza.

El tiempo, un eterno presente

El tercer eje de análisis es el tiempo. Para ello, partimos de la última situación abordada: el deseo de celebrar dado que el tiempo de la celebración es atípico. Como afirma Byung Chul Han (2020), “en la celebración de la fiesta no *trascurre*² nada. En cierto sentido, el tiempo de la fiesta es imperecedero” (103). Ahora bien, estas proyecciones de fiestas para un tiempo futuro en el que las condiciones sean diferentes y mejores, como bien se anunció nunca se concretan. Una serie de causas permiten explicar por qué. Primeramente, tal como se dijo, la condición para poder celebrar no se cumple. Pero, en términos sociológicos tampoco es posible porque “la desaceleración no basta para generar un tiempo sublime. El tiempo sublime es un tiempo que no se puede acelerar ni desacelerar” (Byung Chul Han 2020, 106). Segundo, en la vida de los protagonistas, no hay ni vitalidad en sentido pleno ni tampoco hay intensividad. Todo está bajo la misma tónica de la identidad, la monotonía, donde solo transcurren las horas que marca el reloj como tiempo laboral, y por ende, productivo. A su vez, la fiesta es un momento que “priva de la productividad y es un momento de intensividad vital” (Byung Chul Han 2020, 107), por lo tanto, la sociedad no brinda las condiciones para una verdadera festividad. En tercer lugar, no hay proyección hacia el futuro, por eso, tal como se enunció al inicio, el relato se encuentra

² En cursiva en el original.

delimitado a un día y dentro de ese día a las horas que corresponden al trabajo. En la descripción de los personajes no hay tiempo para el ocio.

Fuera del análisis de la posibilidad de una celebración, el tiempo también se reduce a inmediatez. En la vida de Thibault esto ha sido una elección de vida constante tanto en sus relaciones como en los objetos que capitaliza:

« Il n'a rien acheté de pérenne, pas d'appartement, pas de maison à la campagne, il n'a pas eu d'enfants, il ne s'est pas marié, il ne sait pas pourquoi. Peut-être simplement parce qu'il n'a plus d'annulaire gauche. Il n'y a pas d'alliance possible. Il a quitté sa famille et ne revient qu'une fois par an. » (De Vigan 2009, 176-177)

La inmediatez llega también a regir el cuerpo de los individuos y sus procesos. Los trabajadores enfermos necesitan sanar sus cuerpos ya mismo, mágicamente, tomando un remedio, una pastilla para dormir o un antidepresivo para asegurar la positividad. Esto es aún más notorio entre los ejecutivos. Por ejemplo, Thibault visita a un ejecutivo en su despacho y este le dice *« -Écoutez docteur, des angines, j'en ai eu un certain nombre, et ma prochaine réunion commence dans quatre minutes »* (De Vigan 2009, 220)

Además del peso de la inmediatez, hay otro elemento que impide que los protagonistas se proyecten hacia el futuro. Como bien se ha señalado en reiteradas oportunidades, en la novela no hay verdaderos momentos de conflicto, de pelea, e incluso, de enojo profundo. La presencia de la rabia, permitiría darle a la realidad un toque de negatividad que cuestione el presente y que permita una mirada hacia lo otro (Byung Chul Han 2020). Mathilde durante sus diez años de viudez tuvo la oportunidad de establecer vínculos con algunos hombres, pero llegado el momento de concretar un compromiso, no pudo hacerlo: *« Depuis dix ans, elle a vécu des histoires, en marge de sa vie, juste au bord, à l'insu de ses enfants (...). À chaque fois qu'il a été question de réunir les meubles et le temps, de suivre la même trajectoire, elle est partie. Elle ne peut plus »* (De Vigan 2009, 225). Es decir, ninguno de los dos se proyecta hacia el futuro, aunque sus posiciones son diferentes en cierta medida: Mathilde renunció a un futuro con otras personas porque se ancla en el pasado y el peso del amor verdadero con su marido, mientras que Thibault huye del futuro que podría implicar construir una pareja con alguien que lo ame como así también tener hijos u objetos que sean perdurables. En términos de Jung (2004) "Quien se protege de lo nuevo, de lo ajeno, y regresa al pasado está tan neurótico como quien se identifica con lo nuevo para huir del pasado. La única diferencia es que uno se ha distanciado del pasado y otro del futuro" (393). Este presente permanente y reducido a la inmediatez también se ancla

en las historias de vida de los protagonistas: Thibault cuyo sueño fue truncado por un accidente y Mathilde a quien la muerte de su marido le recuerda la condición efímera de toda vida. Finalmente, en ningún momento de la obra se hace referencia a la creencia en una realidad más allá de esta realidad, a una vida más allá de esta vida. En este sentido, Byung Chul Han (2020) sostiene que “la moderna pérdida de creencias, que afecta no solo a Dios o al más allá, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo efímero” (43).

Conclusión

A modo de conclusión, es necesario recapitular los principales puntos de análisis. En primer lugar, todos los aspectos analizados muestran la vida de ordinaria de individuos atravesados por las exigencias y sometimientos de la vida tardomoderna. En relación con el cuerpo, los protagonistas hacen visible una desconexión con su cuerpo que los lleva a un cansancio extremo, al hastío y a la necesidad de inclinarse hacia la quietud y el descanso de la muerte. Sus rutinas, sus movimientos y decisiones obedecen a una lógica mecánica, robótica en la cual los individuos son piezas de una gran maquinaria, incluidos sus propios cuerpos. Cuando una pieza falla, esta debe ser retirada y reemplazada. Esto mismo sucede con las personas, los trabajadores y las relaciones. En cuanto a los vínculos que se establecen, la mayoría se caracteriza por la inestabilidad y la fugacidad: todo puede cambiar radicalmente y sin razón explícita. Dentro del campo de las relaciones interpersonales, se destacan las relaciones laborales que se muestran como un patrón de las restantes. Cuando ellas son positivas, entonces el encuentro con los amigos y los colegas es ameno y sencillo. Si por el contrario, las relaciones laborales son tensas, entonces el vínculo con los demás se rompe porque el individuo es considerado culpable de dicho conflicto. En ese caso, es mejor alejarse para evitar la propagación del mal. Aquí se cita otra característica común a todos los individuos: a pesar de la existencia de relaciones interpersonales y del contacto con otros, los individuos están profundamente solos, dentro y fuera del trabajo. Esta soledad se relaciona con la anulación de las diferencias y homogeneización de la identidad común. Más que Otros, se encuentran otros individuos idénticos. Esto explica por qué los protagonistas a pesar de estar en una situación negativa, de conflicto interior y de fracaso nunca experimentan una oposición explícita con Otros, simplemente porque no existen. Esta ausencia tiene consecuencias sobre el tercer aspecto analizado: el tiempo. Los individuos están sumidos en un presente considerado como una inmediatez constantemente nueva. Además es el único tiempo que existe pues el pasado solo forma parte de un recuerdo y el futuro no tiene proyección porque el

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 6
ISSN 2425-5022, Diciembre 2021, pp. 70-87.
www.revistavoragine.com

cansancio impide imaginar algo diferente de lo que vive actualmente. En definitiva, el cansancio, resultado de la hiperactividad y la sobreabundancia de la positividad, cercena la aparición de cualquier negatividad que motive un futuro mejor.

Referencias

Bauman, Zygmunt. *Vida líquida*. Trad. Albino Santos Mosquera. Barcelona: Ediciones Paidós, 2005.

Byung Chul Han. *La sociedad del cansancio*. 2ª edición, 6ª impresión. Trad. Arantazu Saratzaga Arregui y Alberto Ciria. Argentina: Herder, 2020.

De Vigan, Delphine. *Les Heures souterraines*. Paris: JC Lattès, 2009.

Jung, Carl Gustav. *La dinámica de lo inconsciente*. Volumen 8. Trad. Dolores Ábalos. Madrid: Editorial Trotta, 2004.

Vandeveldt-Rougale, Agnès. (2018), « Saisir les violences invisibles ». En F. de Geuser & A. M. Guénette (dir), *Littérature et management. Le management comme roman et le manager comme romancier ?* (97-110). Paris: L'Harmattan, coll. Conception et dynamique des organisations, 2018.